

КРАТКОСРОЧНЫЕ УЧИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ В СССР В 1930- Х ГОДАХ: ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ВОПРОСА

Сабитова Коринна Сабировна

E-mail: hypatia78@mail.ru

Ассистент по философии и истории на кафедре «Социальные дисциплины» в
EMU University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664404>

В дореволюционной России начальное школьное образование так и не стало обязательным, и всеобщим. Причиной этого стало финансирование - казна не готова была выделить столько денег, сколько на это требовалось. А большевистская власть ещё до революции заявила одной из своих основных программных целей всеобщее обязательное обучение. С одной стороны, это должно было преодолеть классовое неравенство, а с другой — помочь воспитать активных сторонников нового строя и грамотных специалистов для предстоящей широкой и повсеместной индустриализации.

Уже в 1918 году в декрете о единой трудовой школе большевики объявили школу бесплатной, а посещение школы первой и второй ступеней — обязательным для всех детей школьного возраста.

Первоначальным явился вопрос о всеобщей и повсеместной грамотности, и учить понадобилось не только детей, но и взрослых, ведь многие элементарно не умели читать или писать (по разным оценкам, грамотных было от 30 до 40%) [1]. И в 1919 году вышел декрет Совнаркома РСФСР «О ликвидации безграмотности». Всех неграмотных в возрасте от 8 до 50 лет обязали учиться грамоте на родном или на русском языке по желанию — в государственных школах, как уже существующих, так и в учреждаемых по планам Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса). Учащимся рабочий день сокращался на два часа с сохранением заработной платы.

Но увеличение числа учеников соответственно требовало увеличить и число учителей. Подготовленный декрет «О ликвидации безграмотности» предоставлял Наркомпросу и его местным органам право привлекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повинности всё грамотное население страны, не призванное в войска, — с оплатой их труда по нормам работников просвещения. А в 1920 году Совнарком создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности (ликбез), подчинявшуюся Наркомпросу. Комиссия должна была организовать не только сами курсы ликбеза, но и подготовку учителей для них. Но, несмотря на принятые нормативные акты и широкомасштабное проведение всеобщего обучения, проблема нехватки педагогических, прежде всего учительских кадров, оставалась крайне острой.

Необходимо отметить, что проведенные в 1930-х годах чистки и репрессии в учительских рядах усугубили непростую ситуацию с педагогическими кадрами в школах Советского Союза. Также низкие зарплаты способствовали постоянной «текучести» кадров в школах.

Для того чтобы в форсированном порядке подготовить как можно большее число учителей были открыты краткосрочные (2-3 месячные) курсы по подготовке учителей. Слушателями данных курсов зачастую были лица, умевшие только читать и писать. На этих курсах они получали минимальные знания, в лучшем случае, лишь в объеме начальной школы и очень поверхностно знакомились с методикой преподавания. Конечно, учителя, подготовленные на таких краткосрочных курсах, были плохо подготовлены и не справлялись с работой. По этой причине дополнительно организовывались летние краткосрочные курсы переподготовки молодых малоопытных учителей. Так, например, летом 1924 года трехмесячные курсы переподготовки прошли около 1000 учителей, имевших невысокую квалификацию, однако качество работы на летних курсах переподготовки учителей оставалось неудовлетворительным [2].

В официальных отчётах программу краткосрочных курсов характеризовали как в целом неудовлетворительную. Во многом это было связано со слабой подготовкой курсовых методистов и недостаточным финансированием.

И в условиях острого дефицита педагогов открылись и курсы для обучения профессии с нуля. Они создавались при пединститутах и педтехникумах, и продолжительность обучения на них составляла поначалу от шести месяцев до года. А в 1930–1931 годах появились трёх - и даже двухмесячные курсы. Кандидаты в учителя, которых выдвигали и мобилизовали трудовые и общественные коллективы, шли на работу в школы как раз через такое экспресс-образование. За 1931–1935 годы подобные курсы дали школе 148 тысяч учителей [3].

Именно в основном через курсы на работу попадали учителя начальной школы, и это позволило хоть как-то уменьшить кадровый голод. Но несложно представить, каким получался результат профессиональной подготовки за пару месяцев малограмотных людей, часто имевших за спиной лишь четыре класса начальной школы. Многие из таких педагогов не только пропускали ошибки детей, но и иногда и сами писали неграмотно.

Поэтому уже с 1932 года Наркомпрос приступил к постепенной ликвидации курсов и стал заменять их заочным обучением в педагогических вузах и техникумах, полагая, что толку от этого будет больше. Заочникам предоставляли льготы: дополнительные дни оплачиваемого отпуска на летние сборы, зимнюю сессию и учебные консультации, снижали им нагрузку по обязательной в то время общественной работе.

В середине 1930-х годов руководство СССР предприняло ряд мер по улучшению кадрового вопроса: в частности, с 1936 года была повышена заработная плата учителей и преподавателей педагогических техникумов. Именно с 1936-37 годов в условиях относительной стабилизации государственного финансирования народного образования, проблема

курсовой подготовки советских учителей стала приобретать системный и сбалансированный характер.

Статистические отчеты Центрального института повышения квалификации кадров народного образования НКП РСФСР об итогах работы с учительством по РСФСР за 1934-1936 гг. подтверждают, что Наркомпрос смог вернуться в этот период к восстановлению полноценного функционирования системы курсовой подготовки советского учительства, включающей весь спектр организационно-методических форм работы - от заведующих ОНО и директоров школ до учителей начальных классов и пионервожатых [4].

Таким образом, можно констатировать, во многом парадоксальный факт: первое поколение советских учителей, будучи в массе своей слабоквалифицированным обучило первое поколение советских граждан: детей и взрослых, и по данным переписи 1939 года, уже 90% граждан в возрастной категории 16–50 лет были грамотными.

Литература:

1. Золотарев О. В. Советское учительство в 1930-е гг. // Интеллигенция и мир № 3, 2010, С. 11.
2. Народное образование в УзССР за 15 лет (1924-1939). Под редакцией Е.В. Рачинской, А. Л. Бродского, Н. А. Овсянникова // Государственное - учебно педагогическое издательство УзССР: Ташкент, 1939. С. 97
3. Новичков А. В. Проблема педагогических кадров в СССР в 30-е годы XX века. // Омский научный вестник № 2 (66), 2008, С. 15.
4. Ялозина Е. А. Подготовка кадров советских учителей в 1920–1930-х годах: организационно-методические поиски и проблемы // Наука и школа, 2009, С. 6.